

UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS (PPGCM)

**ANÁLISE DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÕES
CLÍNICAS EM IDOSOS EM UM HOSPITAL DO INTERIOR DO RIO
GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 2019 A 2023**

Diana Regina Ruaro

Lajeado / RS
2025

Diana Regina Ruaro

**ANÁLISE DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS
EM IDOSOS EM UM HOSPITAL DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO
SUL, NO PERÍODO DE 2019 A 2023**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, da Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES, como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciências Médicas.

Orientador: Prof. Dr. André Anjos da Silva

Lajeado/RS
2025

Diana Regina Ruaro

**ANÁLISE DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS
EM IDOSOS EM UM HOSPITAL DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO
SUL, NO PERÍODO DE 2019 A 2023**

Os Professores abaixo listados compõem a Banca examinadora da presente Dissertação de Mestrado, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Médicas, da Universidade do Vale do Taquari - Univates, como parte da exigência para obtenção do título de Mestre em Ciências Médicas:

**Prof. Dr. André Anjos da Silva
(Orientador)**

Universidade do Vale do Taquari

Profa. Dra. Fernanda Majolo
Universidade do Vale do Taquari

Prof. Dr. Luis Fernando Saraiva Macedo Timmers
Universidade do Vale do Taquari

Profa. Dra. Helena Fussiger
Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Lajeado/RS
2025

Dedico esta dissertação, com todo o meu carinho e gratidão, à minha família: ao meu esposo Jandir e aos meus filhos Rafaela e Pedro, que caminharam comigo, compreenderam minhas ausências e me sustentaram com amor e apoio durante esses dois anos de mestrado.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por me conceder forças, saúde e sabedoria para chegar até aqui.

Ao meu orientador, professor André Anjos da Silva, por sua orientação dedicada, paciência e incentivo constante ao longo desta jornada.

À minha família, especialmente ao meu marido Jandir e aos meus filhos Rafaela e Pedro, pelo amor incondicional, compreensão e apoio nos momentos em que precisei estar ausente, tornando possível a realização deste sonho.

“A medida de uma sociedade é como ela trata seus idosos.”

(Pearl S. Buck)

RESUMO

O aumento da expectativa de vida da população é um fenômeno mundial que levou paralelamente ao aparecimento de doenças crônicas incapacitantes, fazendo com que muitos pacientes necessitem de acompanhamento e cuidados especiais. Em decorrência do processo de envelhecimento, podem ocorrer agravos de condições agudas ou crônicas de saúde, de modo que o paciente requeira internação hospitalar. Este estudo teve como objetivo descrever as principais causas de internações e suas características clínicas em pacientes idosos do Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires, interior do Rio Grande do Sul, no período de 2019 a 2023. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa na área de geriatria no contexto hospitalar, realizada por meio da análise de prontuários provenientes do Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires, localizado no interior do Rio Grande do Sul. As variáveis analisadas incluíram: sexo, idade, motivo da internação, endereço, escolaridade, convênio de saúde, comorbidades, diagnóstico principal, tempo de internação e desfecho da internação, abrangendo o período de 2019 a 2023. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva. Os resultados demonstraram predomínio do sexo feminino (56,3%) e idade mediana de 76 anos. As causas mais frequentes de internação foram Covid-19 (22,6%), pneumonia (17%) e insuficiência cardíaca (10,9%). A maioria dos pacientes apresentava hipertensão (54%), diabetes (17,8%) e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (6,3%). A taxa de alta hospitalar foi de 83,6%, com mortalidade de 13,2%, sendo mais prevalente entre os idosos com mais de 80 anos. A pandemia influenciou significativamente o perfil das internações e a taxa de transferências. Conclui-se que os achados reforçam a importância do fortalecimento da atenção primária, com foco no manejo adequado das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) e estratégias preventivas direcionadas à população idosa, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade social e territorial.

Palavras-chave: Idoso. Internações hospitalares. Envelhecimento populacional. Doenças crônicas. Sistema de saúde.

ABSTRACT

The increase in life expectancy is a global phenomenon that has led to the emergence of debilitating chronic diseases, requiring many patients to receive special monitoring and care. As a result of the aging process, acute or chronic health conditions can worsen, requiring hospitalization. This study aimed to describe the main causes of hospitalizations and their clinical characteristics in elderly patients at the São Sebastião Mártir Hospital in Venâncio Aires, in the interior of Rio Grande do Sul, from 2019 to 2023. This is a quantitative study in the area of geriatrics in the hospital context, carried out through the analysis of medical records from the São Sebastião Mártir Hospital in Venâncio Aires, located in the interior of Rio Grande do Sul. The variables analyzed included: sex, age, reason for hospitalization, address, education, health insurance, comorbidities, main diagnosis, length of hospitalization and hospitalization outcome, covering the period from 2019 to 2023. The data obtained were subjected to descriptive statistical analysis. The results showed a predominance of females (56.3%) and a median age of 76 years. The most frequent causes of hospitalization were Covid-19 (22.6%), pneumonia (17%), and heart failure (10.9%). Most patients had hypertension (54%), diabetes (17.8%), and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (6.3%). The hospital discharge rate was 83.6%, with a mortality rate of 13.2%, being more prevalent among those over 80 years of age. The pandemic significantly influenced the profile of hospitalizations and the transfer rate. The findings reinforce the importance of strengthening primary care, focusing on the appropriate management of chronic noncommunicable diseases (NCDs) and preventive strategies targeted at the elderly population, especially in contexts of greater social and territorial vulnerability.

Keywords: Elderly. Hospital admissions. Population aging. Chronic diseases. Health system.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Carga de doenças por idade (Brasil, 2019).....	19
Figura 2 – Utilização de serviços de saúde, segundo o sexo e faixa etária (2019) ...	21
Figura 3 – Quantidade de internações hospitalares por ano – Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS (2019 – 2023)	26
Figura 4 – Taxa de internação (%) de idosos, por faixa etária, por sexo, no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.	27
Figura 5 – Distribuição dos bairros da zona urbana do município de Venâncio Aires	28
Figura 6 – Motivos de internação de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023, em números absolutos.....	29
Figura 7 – Comorbidades dos pacientes idosos internados no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.....	32
Figura 8 – Desfechos dos casos de internação entre idosos, de 2019 a 2023 no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.....	33
Figura 9 - Principais diagnósticos associados à internação ao longo do período de Investigação (2019-2023) entre idosos, no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.....	35
Figura 10 - Desfecho das internações dos idosos, anos 2020-2021 versus anos 2019-2022-2023 no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.....	36

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Número de internação de idosos por faixa etária e sexo no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.	27
Tabela 2 – Distribuição proporcional (%) do diagnóstico principal que justificou a internação Hospitalar de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.	30
Tabela 3 – Faixas etárias e o principal diagnóstico definitivo que justificou a internação Hospitalar de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.	31
Tabela 4 – Representação da distribuição das comorbidades por sexo em idosos internados no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.	33
Tabela 5 – Principais motivos de internação por período de Pandemia e Peri-pandemia entre idosos, no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.....	34
Tabela 6 – Desfecho registrados para o período pré/pós pandêmico e na pandemia nas internações de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.....	35
Tabela 7 – Desfecho dos casos nas diferentes faixas etárias nas internações de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.....	36
Tabela 8 – Desfechos em relação ao diagnóstico definitivo nas internações de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS	37

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	OBJETIVOS.....	14
	1.1.1Objetivo geral.....	14
	1.1.2Objetivos específicos	14
1.2	JUSTIFICATIVA.....	15
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	16
2.1	Envelhecimento populacional.....	16
2.2	Implicações do envelhecimento no estado de saúde	17
2.3	Epidemiologia do envelhecimento	18
2.4	Saúde do idoso, Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT), cuidado na Atenção Terciária e principais agravos de saúde em idosos	19
2.5	Internação de pacientes idosos.....	22
3	MATERIAL E MÉTODO	24
3.1	Caracterização da pesquisa.....	24
3.2	Aspectos éticos e legais.....	24
3.3	Coleta de dados.....	24
3.4	Análise e tratamento dos dados	25
4	RESULTADOS.....	26
5	DISCUSSÃO.....	38
6	CONCLUSÃO.....	44
	REFERÊNCIAS.....	46
	APÊNDICES	50
	APÊNDICE A – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA UNIVATES	51
	APÊNDICE B – FICHA ESTRUTURADA	52

1 INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos e sociais fizeram com que globalmente as pessoas vivam mais, sendo que a maioria possui uma expectativa de vida de 60 anos ou mais. Neste contexto, há uma transição populacional que faz com que haja um crescimento tanto em números absolutos, quanto relativos da população idosa. Estima-se que em 2030, uma em cada 6 pessoas tenha mais de 60 anos, o que corresponde a um contingente de 1,4 bilhões de idosos. Ainda, segundo projeções confiáveis, até 2050, o número de idosos dobrará para 2,1 bilhões. Enquanto antes, os países industrializados experimentavam esta transição, agora são os países de média e baixa renda que entrarão neste processo (OMS, 2022).

Estima-se que ao redor do mundo, a expectativa de vida aumentou em cerca de 7,4 anos, entre 1990 e 2017 (Almagro et al., 2020). Neste contexto, Rossetto et al. (2019) contribuem com a apresentação de dados conforme quais, uma criança nascida em 2005 tinha uma expectativa de vida de 71,9 anos, enquanto uma criança nascida em 2015 possui uma expectativa de 75,5 anos. Isso implicou não apenas no crescimento da população de idosos, como também trouxe novos desafios para a área da saúde, pois o envelhecimento da população encontra-se intimamente associado ao aumento de presença de doenças crônicas, sendo estas muitas vezes múltiplas e concomitantes (Almagro et al., 2020).

Neste contexto, vale lembrar que envelhecimento é um processo fisiológico e progressivo, impulsionado tanto por fatores intrínsecos, como genética do indivíduo e presença de morbidades, quanto por fatores extrínsecos, como ambiente e hábitos de vida. Portanto, nem sempre a idade cronológica condiz com o ritmo de envelhecimento real do indivíduo.

Contudo, conforme o corpo envelhece, se reduz a sua capacidade de reação para manter a homeostase corporal. Todos os sistemas e órgãos são afetados por este processo, o que resulta em um declínio funcional e no aparecimento de diversas patologias agudas e/ou crônicas, sendo que pode ser estabelecida uma relação quase linear entre estas variáveis (Leite et al., 2019).

Assim, múltiplas condições crônicas afetam entre 55-98% dos idosos. Estima-se que mais de 80% dos idosos de 75 anos possuem pelo menos duas doenças crônicas, entre as quais a hipertensão, a diabetes, câncer, doença cardiovascular e acidente vascular cerebral (AVC) são os mais frequentes (Rodrigues et al., 2022), além de doença pulmonar crônica, doença renal crônica e asma (Leite et al., 2019).

Nos idosos, estas alterações fisiológicas e patológicas resultam em uma maior utilização dos serviços de saúde do que em indivíduos de outras faixas etárias. Devido à maior complexidade e severidade dos casos, muitas vezes há necessidade de

internação hospitalar, a qual pode ser associada a uma maior necessidade de deslocamento de recursos do sistema de saúde para esta modalidade de cuidado (Da Silva et al., 2021).

A necessidade de uma assistência adaptada foi realçada, também, por Teixeira, Bastos e De Souza (2017), que se referem a multimorbidades e polifarmácia como principais características da população idosa que podem impedir o acompanhamento unicamente ambulatorial e fazer necessária a internação. Isso, por sua vez, reflete diretamente em gastos elevados, pois diferentemente de pessoas jovens, que são internados em decorrência de processos agudos e com bom prognóstico de evolução, idosos enfrentam muitas vezes hospitalização em função de descompensação de condições crônicas e agudizações complexas.

Um estudo realizado por Borges et al., (2023) determinou os custos de internação, afirmando que os gastos com a internação de um paciente de 60 a 79 anos gira em torno de 4 mil reais por dia e a de um paciente de 80 anos, em torno de 2,7 mil reais por dia. Segundo De Freitas et al. (2017), para a região Sul e Centro-Oeste, a média de tempo de internação de idosos se mantém em torno de 8,6 dias e 6,2 dias, respectivamente.

Fatores específicos culturais e sociais podem contribuir para o aumento de agravos de condições crônicas e doenças. Assim, a expectativa de vida aumentou também na área rural, porém, com características distintas no processo de envelhecimento comparado ao encontrado no perímetro urbano. Em muitos casos, trata-se de regiões com habitações mais precárias, áreas de difícil acesso e uma população com renda e escolaridade mais baixas. Esse conjunto implica em um acesso mais restrito aos serviços sociais e de saúde (Peters et al., 2021).

Outro ponto levantado, são os aspectos culturais que interferem também, na própria percepção do que é saúde. Principalmente no meio rural, no Sul do Brasil, o estado de saúde é atribuído pelos idosos ao grau de capacidade de exercer as atividades básicas de vida diária e participar de eventos da comunidade. Em adição, aspectos culturais, como percepção da própria saúde, automedicação e machismo ainda limitam a adesão ao tratamento medicamentoso adequado e realização de prevenção (De Freitas et al., 2017, Peters et al., 2021).

Visto isso pode se inferir que, as causas de internações apresentam discrepâncias, conforme região, infraestrutura e desenvolvimento local, renda per capita e sazonalidade. As atuais linhas de estudos de produção científica apresentam duas vertentes principais, a análise do comportamento das internações hospitalares em termos de flutuações quantitativas ao longo do tempo, e a identificação das principais causas de internação hospitalar (Silva et al., 2022), que será objeto do presente estudo.

Através da análise do perfil de saúde da população de determinada comunidade é possível caracterizar o seu estado de saúde, utilizando-se dados sobre morbididades,

mortalidade e sistema de informação hospitalar. Isso auxilia na formulação de políticas públicas (Pilger et al., 2011). O envelhecimento progressivo torna o indivíduo mais vulnerável aos agravos de problemas de saúde, sejam crônicos ou agudos, sendo que em muitas vezes há necessidade de internação hospitalar. Compreender as causas e características que levam às internações hospitalares em idosos é necessário para implementar estratégias adequadas em termos de prevenção e planejamento estratégico de saúde pública. Por isso, escolheu-se como tema do trabalho, a análise das principais causas de internações clínicas em idosos em um hospital do interior do Rio Grande do Sul.

Neste sentido, foi levantada como pergunta norteadora: Quais foram as principais causas de internações clínicas em idosos em um hospital do interior do Rio Grande do Sul e as características dos pacientes que internaram, nos últimos cinco anos?

Levantou-se a hipótese que, as causas de internação, durante o período de 2019 a 2020 (pré-pandemia) e 2022-2023 (pós-Pandemia), foram principalmente respiratórias e neurológicas, ocorridas em virtude de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) e condições cardiológicas a partir de infarto agudo do miocárdio. Já no período de 2020 a 2021, em virtude da Pandemia de Sars-Cov 2, provavelmente houve um aumento do número total de internações ocasionadas por agravos respiratórios.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Descrever as principais causas de internações clínicas e as características clínicas e sociodemográficas dos respectivos pacientes idosos, admitidos ao hospital de Venâncio Aires, interior do Rio Grande do Sul, no período de 2019 a 2023.

1.1.2 Objetivos específicos

- Descrever o perfil sociodemográfico dos idosos internados em relação a idade, sexo e escolaridade;
- Comparar o número de internações entre pacientes da área rural e urbana;
- Analisar o perfil clínico dos idosos internados em relação a comorbidades e doença base;
- Identificar quais as subregiões municipais apresentaram a maior demanda e o maior número de internações;

- Realizar comparações entre os anos da pandemia (2020 a 2021) e não-pandemia (2019; 2022 a 2023), em relação aos motivos e características das internações;

- Investigar se houve mudança no padrão das causas de internações ao longo do período.

1.2JUSTIFICATIVA

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de saúde não se refere apenas a ausência de determinada doença ou enfermidades, mas compreende-se como um conjunto de elementos que promovem o bem-estar físico, mental e social. Visa-se, através de ações de promoção e proteção à saúde, reduzir os fatores de risco que possam contribuir para o desenvolvimento de doenças.

Neste contexto, a promoção do cuidado ao idoso na atenção terciária não deve ser compreendida exclusivamente como ferramenta técnica dentro da prática médica, mas deve servir para promover reflexões sobre a saúde dos idosos. Avaliar as principais causas de internação hospitalar nos idosos apresenta a intenção de melhorar a política pública na saúde primária do município a fim de reduzir o número de internações.

A presente proposta parte da premissa que é importante entender as razões pelas quais ocorrem as internações hospitalares de pacientes idosos para poder promover, posteriormente, ações e intervenções destinadas a este público-alvo e auxiliar assim, a aprimorar e incrementar a saúde pública do município.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Envelhecimento populacional

O envelhecimento populacional é uma característica intrínseca da transição demográfica, a qual é composta por três estágios. Em equilíbrio, a mortalidade e a fecundidade são elevadas e praticamente se anulam, resultando em uma estagnação do crescimento populacional. No estágio 1 da transição, a mortalidade diminui entre a população mais nova e aumenta o tamanho da população, inclusive a participação percentual das crianças. No segundo estágio, há uma diminuição da fecundidade o que implica em uma redução da velocidade de crescimento populacional, sendo que a percentagem da população em idade ativa cresce mais rapidamente que o restante da população. Já no último estágio, a mortalidade e a fecundidade se estabilizam em níveis baixos. Com isso, a parcela da população idosa cresce proporcionalmente em detrimento dos demais (Mjergen; Nunes; Giacomini, 2023).

No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, por exemplo a Índia e a China, a transição populacional encontra-se em ritmo acelerado, quando comparado com países europeus e norte-americanos que tiveram um tempo maior para adequar-se a este fenômeno, levando a rápidas e profundas mudanças do perfil sociodemográfico e epidemiológico. Estima-se que entre 2015 a 2050, ou seja, em cerca de 35 anos, no Brasil a população acima de 60 anos vai dobrar. Já na França, por exemplo, essa dobra no número de idosos levou cerca de 150 anos (Borges, 2023).

Os principais desencadeadores da transição se deram a partir da década de 1970, quando avanços no combate a doenças infecciosas e parasitárias levaram a uma diminuição da mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida em geral. Paralelamente, houve uma diminuição progressiva da natalidade, motivada por fatores como maior participação da mulher no mercado de trabalho e crescente uso de métodos anticoncepcionais. Mesmo assim, houve na época um incremento de crianças e jovens na população, que porém, nas décadas seguintes diminuiu significativamente. Ao longo das décadas, isto resultou no deslocamento da composição etária, ou seja, transição demográfica, a qual resultou também em uma transição epidemiológica. Deste modo, hoje as mortes associam-se às condições típicas do envelhecimento (Oliveira, 2019).

2.2 Implicações do envelhecimento no estado de saúde

Com a transição populacional se tornando cada vez mais eminente, a OMS se preocupou em apresentar novas propostas de rastreamento e acompanhamento de idosos em declínio funcional. Assim, surgiu em 2017 a proposta do Integrated Care for Older People – ICOPE, que se dispõe à identificação precoce de perdas cognitivas, a fim de aderir a intervenções destinadas à preservação da habilidade funcional do idoso. Este instrumento já está sendo utilizado com outro que se refere ao Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional-20 (IVCF20), escala que visa detectar e descrever a vulnerabilidade da pessoa idosa (Lourenço et al., 2024).

A vulnerabilidade, segundo De Freitas et al. (2017), descreve a propensão do indivíduo sofrer prejuízos após ser exposto a determinados estímulos potencialmente nocivos. A vulnerabilidade afeta, neste sentido, principalmente ambas extremidades etárias, ou seja, crianças pequenas e idosos. Em geral, idosos possuem um maior índice de doenças crônicas e degenerativas, estando sujeitos assim, a maior necessidade de cuidados intensificados e contínuos.

Em relação aos idosos, o grau de vulnerabilidade depende de diversos fatores, envolvendo a fragilidade, associada ao declínio funcional, psicológico e a deterioração fisiológica, e o impacto destes na realização de atividades da vida diária (AVD) e na capacidade de autocuidado (Lenardt et al. 2025).

Neste contexto, Borges et al., (2023) define a fragilidade como uma “síndrome clínica”, resultante do progressivo declínio do funcionamento dos processos fisiológicos, resultando em maior predisposição a quedas, hospitalização e morte. Como o autor anterior, Borges associa a síndrome da fragilidade à dependência na realização das AVDs, mas acrescenta ainda fatores contribuintes como demência e polifarmácia.

Principalmente em idosos acima de 75 anos, há um maior risco de agravamento dos déficits visuais e auditivos e da deambulação, potencializando o risco de internação prolongadas e morte. Dentro da parcela dos idosos, os indivíduos acima de 80 anos apresentam uma fragilidade ainda maior, sendo mais sujeito à desfechos clínicos desfavoráveis. Conforme Teixeira, Bastos e De Souza (2017), é importante realizar esforços para manter o idoso mais ativo possível.

Em geral considera-se que em países de baixa renda e maior desigualdade social, há um aumento da vulnerabilidade. Outros eventos que contribuem ainda, são morte do parceiro e dependência de terceiros (Lenardt et al. 2025). Estima-se que no Brasil, 75,4% dos idosos tornam-se vulneráveis em algum grau, o que representa uma parcela maior que, por exemplo, aquela constatada na população norte-americana, onde 52,6-54% dos idosos são considerados vulneráveis.

Outra característica referente ao grau de vulnerabilidade se refere ao sexo.

Homens são considerados mais propensos a experimentar prejuízos mais graves, pois tendem a ser mais negligentes com a própria saúde, o que pode ser associado ao machismo cultural. Esta parcela da população costuma procurar a assistência em saúde, quando a condição patológica já encontra-se bastante avançada e de difícil controle dentro do âmbito da Atenção Básica (De Freitas et al., 2017).

2.3 Epidemiologia do envelhecimento

Segundo afirmam Lourença et al. (2024), a heterogeneidade no processo do envelhecimento, assim como as consequências que acarreta sobre a saúde e a qualidade de vida fazem necessário avaliar e cuidar adequadamente da pessoa idosa. Ademais, o crescimento vertiginoso dessa parcela da população preocupa os especialistas e gestores no setor da saúde, principalmente em países de média e baixa renda.

Tais preocupações no Brasil se baseiam, por exemplo, nas previsões que o envelhecimento da população brasileira está ocorrendo de modo acelerado, sendo que a participação da população de idosos na população total passará de 10% a 20% em um ritmo muito além do observado em países desenvolvidos. Estima-se que o percentual de idosos na população brasileira deverá superar relativamente a população de crianças (Mrejen; Nunes; Giacomini, 2023).

O Rio Grande do Sul se destaca no Brasil como o estado com maior proporção de idosos, refletindo um acentuado processo de envelhecimento populacional nos últimos anos. Segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 14,1% da população do estado tem 65 anos ou mais, consolidando-o como a unidade federativa mais envelhecida do país. Além disso, o índice de envelhecimento, que é a relação entre a quantidade de idosos e o número de crianças de 0 a 14 anos, chegou a 115 para cada 100 crianças, um dos mais altos do Brasil. Esse fenômeno está associado à redução das taxas de natalidade e ao êxodo de jovens para outras regiões em busca de oportunidades de trabalho, o que diminui a população em idade reprodutiva e eleva a média de idade. A idade mediana no estado, que passou para 38 anos, é também superior à média nacional de 35 anos, evidenciando a intensificação desse processo (IBGE, 2022).

2.4 Saúde do idoso, Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT), cuidado na Atenção Terciária e principais agravos de saúde em idosos

Como apontam Mjerden, Nunes e Giocoman (2023), analisando o gráfico da *Global Burden of Disease 2019*, as causas de incapacidade se deslocam, ao longo da idade, sendo entre a população jovem, acidentes, violência e lesões autoprovocadas as maiores causas. Já na população idosa, aumenta a incidência de doenças crônicas respiratórias, doenças cardiovasculares, neurológicas, doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) em geral e neoplasias, e em escala menor, doenças infectocontagiosas como tuberculose e infecções entéricas (Figura 1).

Figura 1 – Carga de doenças por idade (Brasil, 2019)

Fonte: Mjerden, Nunes e Giacomani, 2023, p. 11

É conhecido que as condições de saúde da população agravam-se com a idade, resultante do aumento das limitações funcionais e DCNTs, que pioram a percepção da saúde e contribuem para uma redução da frequência de atividade física (Mrejen; Nunes; Giacomini, 2023). É uma característica típica de países com maior longevidade que haja um surgimento de quadros patológicos mais complexos e custo intensivos e que acompanham o idoso por muito tempo (Pilger et al., 2011).

Após o envelhecimento, doenças ligadas às DCNTs se tornam mais frequentes. As DCNTs englobam enfermidades e alterações fisiológicas que normalmente cursam lentamente e progressivamente, porém podem ter implicações graves e gerar impactos importantes na saúde (Borges, 2023), pois tornaram-se a principal causa de mortes e incapacidades precoces (Teixeiro; Bastos; De Souza, 2017).

Tais afecções incluem principalmente a hipertensão arterial sistêmica (HAS), *diabetes mellitus* (DM) e insuficiência cardíaca e renal. Muitas dessas doenças podem ser adequadamente controladas, quando acompanhadas de modo eficiente na Atenção Primária (Borges, 2023).

Concomitantemente, a utilização de serviços de saúde de forma mais marcante ocorre ao redor dos 75 anos de idade (Figura 2), quando aumenta exponencialmente a probabilidade de internação ou de necessidade de cuidados emergenciais em domicílio. Além disso, a severidade de DCNTs e a necessidade de hospitalização e serviços de emergências é maior na parcela da população de renda mais baixa, devido à tendência geral de menor acesso aos serviços de saúde primária (Mrejen; Nunes; Giacomini, 2023).

Figura 2 – Utilização de serviços de saúde, segundo o sexo e faixa etária (2019)

Fonte: Mrejen; Nunes; Giacomin, 2023, p. 18.

Há um paradoxo que afeta a população idosa, chamado saúde-sobrevivência ou paradoxo de gênero. Ele postula que, apesar das mulheres possuírem uma maior sobrevivência, são elas que ao mesmo tempo são afetadas por maior índice de comorbidade, incapacidade e comprometimento funcional. Um estudo do perfil de pacientes hospitalizados revelou que pacientes femininas são mais comumente acometidas por insuficiência cardíaca, doenças autoimunes, demência e afeções osteoarticulares. Já os homens, apresentam mais doenças isquêmicas ou respiratórias crônicas, além de câncer (Almagro et al., 2020).

Essas afirmações são suportadas por Borges (2023) que analisaram o perfil de idosos internados por DCNTs que poderiam ser controladas na Atenção Primária, e o impacto dessas hospitalizações no custo de internações hospitalares. O perfil revelou que entre os casos de hospitalização, a maioria era do sexo feminino, com idade média de 76,9 anos, sendo a insuficiência cardíaca a causa principal de internação. O autor afirma ainda que entre 2015 a 2019, três milhões de reais foram gastos somente em consequência de casos de reinternações.

2.5 Internação de pacientes idosos

Um estudo transversal envolvendo 305 idosos, conduzido por Lenardt et al. (2025), revelou que a hospitalização de idosos depende sobretudo do conjunto de fatores - DCNT/Doença base e o contexto social em qual o idoso é inserido. Os resultados evidenciaram uma maior predisposição à internação em idosos vulneráveis, dependentes de terceiros, e àqueles com declínio funcional e comorbidades psiquiátricas.

Neste tocante, o número de comorbidades, idade avançada, alterações cognitivas e depressão são associados à predição do tempo de internação. Quanto maior o comprometimento e menor a escolaridade, maior a vulnerabilidade e o tempo estimado de internação (De Freitas et al., 2017).

Entre as principais causas de internações hospitalares em idosos podem ser citados problemas respiratórios, como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e pneumonia, doenças do sistema cardiovascular, como insuficiência cardíaca (IC), infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral (AVC). Ainda, pode haver hospitalizações por problemas gastrointestinais, câncer, intoxicações ou quedas (De Freitas et al., 2017).

Segundo Teixeira, Bastos e de Souza (2019), doenças circulatórias são principalmente associadas a fatores ligados a DCNTs, como diabetes, síndrome metabólica e HAS, e a descompensação dos mesmos. Em relação às causas externas, os autores realçam as fraturas por quedas, afirmando que devido a osteoporose, as lesões costumam ser desproporcionais à severidade da queda.

Idosos possuem mais fragilidade à queda devido à sarcopenia, marcha lenta, percepção visuoauditiva diminuída e síndromes vestibulares (Teixeira; Bastos; De Souza, 2019). A maioria se dá em função de acidentes domésticos (Lima et al., 2022).

No caso das neoplasias, muitas vezes a internação não se dá em consequência direta da doença, e sim decorrente de complicações do tratamento (Teixeira; Bastos; De Souza, 2019).

Estima-se que doenças circulatórias, respiratórias e digestórias representam 60% dos motivos de internação (Loyal Filho et al., 2024). O ranking pode variar conforme local e tempo da pesquisa (Teixeira; Bastos; De Souza, 2017; Rossetto et al., 2019).

Assim, por exemplo, o estudo de Rossetto et al. (2019) investigou as principais causas de internação em 2005 e 2015. Estes pesquisadores constataram que em 2005, as principais etiologias incluíram a IC e a DPOC, seguida de AVC,

pneumonia, crises de hipertensão e *angina pectoris*. Já em 2015, o fator etiológico preponderante foi a pneumonia, seguida por IC e pelo AVC. Dessas patologias, o IAM e o AVC tiveram os maiores índices de mortalidade. As pneumonias afetaram principalmente os pacientes acima de 80 anos, o que os autores atribuíram à diminuição da eficácia do sistema imune, o que predispõe ao desenvolvimento de infecções oportunistas. Neste sentido, ainda enfatizam a importância de vacinas pneumocócica e o exame clínico minucioso, visto que a doença pode ser de evolução silenciosa (Rosetto et al., 2015).

Um estudo similar, conduzido por Pilger et al. (2011) em um hospital paranaense, também identificou doenças circulatórias, respiratórias e digestórias como principais causas de admissão. Além disso, ainda incluiu as internações em decorrência de neoplasias malignas. Já Teixeira, Bastos e De Souza et al. (2017), no seu estudo, identificaram as internações por câncer como uma das principais causas de internação no grupo de idosos de 60 a 69 anos.

Em relação às quedas e intoxicações, Silva e Silva (2022) destacam ainda outro problema que ocorre em função das morbidades múltiplas atreladas ao envelhecimento, a polifarmácia. Esta se caracteriza pelo uso de diversas medicações para controlar as variadas patologias. No contexto, a intoxicação pode ocorrer por diversos motivos, sendo os principais, a automedicação, a dose e a natureza do fármaco, assim como a interação medicamentosa. Em geral, pode se afirmar que quanto maior o número de medicamentos administrados, maior a probabilidade de reações adversas. Assim, por exemplo, no uso de dois, cinco ou sete fármacos, a probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais pode chegar a 13%, 58% e 82%, respectivamente.

3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 Caracterização da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa de análise documental com o intuito analítico e com abordagem quantitativa, realizada no hospital São Sebastião Mártir em Venâncio Aires - RS, para analisar as principais causas de internação entre pacientes acima de 60 anos, no período de 2019 a 2023.

3.2 Aspectos éticos e legais

O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em pesquisa da UNIVATES, conforme resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Visto que não houve contato direto com os sujeitos de pesquisa, nem caracterização nominal no material proveniente da análise dos prontuários, não foi necessário promover a adesão ao TCLE por parte dos participantes. Houve assinatura de Termo de Compromisso de uso dos dados (TCUD) pelos pesquisadores, para minimizar o risco da perda de confidencialidade.

Entendeu-se que esta pesquisa apresentou riscos mínimos como a possibilidade de identificação dos participantes. Para garantir a confidencialidade dos dados e para garantir o sigilo das informações, os prontuários da pesquisa foram identificados por códigos (numeração).

3.3 Coleta de dados

A pesquisa se propôs a orientar a priorização de estratégias de cuidado hospitalar em pacientes idosos. Neste sentido, o estudo foi desenvolvido no Município de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, no hospital São Sebastião Mártir. Este trabalho foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa (COEP/UNIVATES) sob o número 82536824.5.0000.5310 (apêndice A).

A amostra foi composta por prontuários de pacientes idosos fornecidos pelo hospital de forma eletrônica. Assim, foram incluídos no estudo, idosos do sexo feminino e masculino, com 60 anos ou mais que internaram por causas clínicas, não cirúrgicas e não ginecológicas, no período entre 2019 a 2023, na enfermaria clínica do Hospital São Sebastião Mártir da cidade de Venâncio Aires, interior do Rio Grande do Sul, Brasil. Foram excluídos os prontuários que não apresentavam motivo de internação, diagnóstico principal e desfecho. Essa amostra contabilizou um total 1702 prontuários de pacientes internados no período descrito.

A coleta de dados documentais foi realizada durante os meses de setembro de

2024 a fevereiro de 2025. O instrumento utilizado foi uma ficha estruturada (apêndice B), buscando responder ao objeto do estudo. As informações coletadas incluem: sexo, idade, motivo de internação, bairro e município de residência, escolaridade, convênio, comorbidades, diagnóstico principal, tempo de internação e desfecho da internação.

3.4 Análise e tratamento dos dados

Inicialmente, os dados e informações dos prontuários foram transcritos para um modelo de ficha estruturada, as quais foram posteriormente organizadas e as suas informações inseridas em planilhas no programa Microsoft Excel.

O banco de dados gerado foi exportado para o programa estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 22.0 para análise descritiva e analítica para ser aplicado os testes paramétricos e não paramétricos de acordo com o tipo de variável analisada e objetivo a ser respondido. Para todas as análises foi considerado um nível de significância de 0,05. Os resultados foram apresentados em forma de figuras (tabelas, gráficos e outros).

4 RESULTADOS

Foram avaliados, em total, 1702 prontuários de pacientes idosos, todos com idade igual ou superior a 60 anos. Destes, 744 foram do sexo masculino e 958 do sexo feminino, correspondendo a 43,7% e 56,3%, respectivamente. A idade média foi de 76 anos com mediana de 76 anos (variando de 60 a 107 anos). O maior número de internações foi constatado em 2020, com 408 incidentes, e o menor em 2021, com apenas 291 internações (Figura 3).

Figura 3 – Quantidade de internações hospitalares por ano – Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS (2019 – 2023)

Fonte: Autoria própria, 2025.

A maior frequência em termos de internações foi constatada na faixa etária dos 60-69 anos, na população masculina, e dos 80-89 anos na feminina (Tabela 1). Enquanto na faixa etária dos 60 a 79 anos, há um maior percentual de pacientes masculinos que femininos, na faixa 80+, esse padrão inverte, sendo as mulheres mais prevalentes entre os internados (Figura 4).

Tabela 1 – Número de internação de idosos por faixa etária e sexo no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.

Faixa etária	Masculino		Feminino	
	N	%	N	%
60 a 69 anos	281	37,8	266	27,8
70 a 79 anos	204	27,4	223	23,3
80 a 89 anos	173	23,3	298	31,1
> 90 anos	86	11,5	171	17,8
Total	744	100	958	100

Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 4 – Taxa de internação (%) de idosos, por faixa etária, por sexo, no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quanto à procedência, 1504 pacientes (88,4%) foram oriundos do próprio município de Venâncio Aires, enquanto 198 pacientes (11,4%) foram provenientes de municípios adjacentes, sendo destes, 70 pacientes de Passo do Sobrado (4,1%), 69 pacientes de Mato Leitão (4%) e 49 pacientes de Vale Verde (2,9%). Ainda em relação a dados ecológicos, 549 pacientes residiam na zona rural e 955 na zona urbana, correspondendo a 36,5% e 63,5% da amostra total, respectivamente. Referente aos bairros de Venâncio Aires, mais de 26% dos pacientes residiam no centro da cidade, seguido do bairro Aviação com 5,6%, e Bela Vista e Gressler, cada um com 4,6%. Para melhor entender a configuração espacial, a Figura 5 busca ilustrar a distribuição dos bairros da zona urbana de Venâncio Aires.

Figura 5 – Distribuição dos bairros da zona urbana do município de Venâncio Aires

Fonte: Helena de Moura Vogt (2020) a partir de dados/shapefiles IBGE 2010 e OSM.

As características sociodemográficas revelaram ainda, que quase $\frac{3}{4}$ da amostra possuíam baixa ou nenhuma escolarização. Ensino fundamental completo (17,6%) e ensino médio completo compuseram um total de 5% da amostra. Já ensino superior foi relatado por apenas 3,1% dos pacientes. Em relação ao tipo de assistência à saúde, 969 pacientes, ou seja, 56,9% eram atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 223 por internação particular (13,1%) e 510 (30%) possuíam plano de saúde.

Considerando-se o total de 1702 prontuários analisados, o motivo de internação mais expressivo, configurando um total de 22,6% das internações no intervalo investigado, foi a infecção por SARS-COV2/Covid 19, seguido de pneumonia, com frequência relativa de 17,02%. A terceira causa mais prevalente foi a insuficiência cardíaca, perfazendo 10,9% dos casos registrados. Em quarto lugar, foram agrupadas diversas doenças heterogêneas como condições neurológicas, hematológicas, cardiovasculares, metabólicas, osteomusculares, renais e pulmonares, os quais somadas, contabilizaram um total de 9,2%. Além disso, podem ser citadas ainda como causas relevantes a DPOC (7,7%), doenças do sistema gastrointestinal (7,5%), AVC (7,5%), Infecções (7,2%), IAM (3,6%), anemia (3,2%), e por último, neoplasias (2,6%) (Figura 6).

Figura 6 – Motivos de internação de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023, em números absolutos.

Fonte: Autoria própria, 2025

Legenda: DPOC = Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

Outros diagnósticos incluíram condições neurológicas, hematológicas, cardiovasculares, metabólicas, osteomusculares, renais e pulmonares.

Considerando-se os principais diagnósticos que levaram à internação ao longo de todo período investigado, por faixa etária, deu-se a seguinte distribuição apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Distribuição proporcional (%) do diagnóstico principal que justificou a internação Hospitalar de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.

Diagnóstico Principal	Feminino				Masculino			
	60 a 69 anos	70 a 79 anos	80 a 89 anos	> 90 anos	60 a 69 anos	70 a 79 anos	80 a 89 anos	> 90 anos
Neoplasia	4,1	3,6	1,3	0,0	1,8	3,4	3,5	4,7
Anemia	2,6	3,6	3,7	4,1	2,8	2,5	5,2	0,0
Infarto Agudo do Miocárdio	4,1	2,2	4,0	2,9	3,9	3,4	3,5	5,8
Doenças Infecciosas	4,1	6,3	9,7	11,1	7,1	4,9	8,1	8,1
Acidente Vascular Cerebral	6,4	7,2	8,4	10,5	6,8	9,3	4,6	4,7
Doenças do Aparelho Digestivo	9,0	9,4	5,4	7,0	8,9	5,9	6,9	7,0
DPOC	10,5	6,7	7,0	5,3	6,0	7,4	9,2	11,6
Outras	9,8	8,5	10,1	6,4	11,7	8,3	8,7	7,0
Insuficiência Cardíaca	6,4	9,9	14,4	16,4	8,9	6,4	12,7	17,4
Pneumonia	13,5	13,5	22,1	28,7	14,2	17,2	17,9	19,8
Covid-19	29,3	29,1	13,8	7,6	27,8	31,4	19,7	14,0
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: Autoria própria, 2025.

De forma resumida, em termos quantitativos, a Covid 19 foi a maior causa das internações na população feminina dos 60 a 79 anos e a maior causa das hospitalizações dos pacientes masculinos entre 60 à 89 anos. Já na população feminina entre 80 a 90+, a pneumonia foi a etiologia principal da admissão (Tabela 3).

Tabela 3 – Faixas etárias e o principal diagnóstico definitivo que justificou a internação Hospitalar de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.

Gênero	Feminino				Masculino			
	Idade	60 a 69 anos	70 a 79 anos	80 a 89 anos	> 90 anos	60 a 69 anos	70 a 79 anos	80 a 89 anos
1º Lugar	COVID	COVID	PNE	PNE	COVID	COVID	COVID	PNE
2º Lugar	PNE	PNE	ICC	ICC	PNE	PNE	PNE	ICC
3º Lugar	DPOC	ICC	COVID	INFEC	OUTROS	AVC	ICC	COVID

Legenda: PNE - Pneumonia; INFEC - Infecção bacteriana; AVC - Acidente vascular cerebral; ICC - Insuficiência cardíaca congestiva.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Em segundo lugar, foi identificada a pneumonia na amostra feminina das 60 a 79 anos, enquanto as pacientes internadas a partir de 80 anos mostraram a insuficiência cardíaca como segunda condição clínica mais prevalente que resultou na internação. Um padrão similar foi identificado para os pacientes masculinos, que tiveram como segunda causa mais comum a pneumonia na faixa dos 60 a 89 anos, e acima dos 90 anos, a insuficiência cardíaca (Tabela 3).

Dos pacientes analisados nos 1702 prontuários, 68,6% apresentavam pelo menos uma comorbidade prévia, sendo as mais frequentemente encontradas, hipertensão arterial em 921 pacientes, diabetes em 303, dislipidemia em 138 e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em 108 pacientes. Ainda houve 60 pacientes acometidos por algum grau de demência, e 56 apresentaram obesidade (Figura 7).

Figura 7 – Comorbidades dos pacientes idosos internados no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.

Fonte: Autoria própria, 2025

Ainda, uma parcela considerável, configurada por um total de 358 pacientes, apresentou outras comorbidades, as quais incluíram uma variedade de condições heterogêneas como anemia, doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, afeções gastrointestinais, distúrbios neurocomportamentais, doença renal crônica, osteoporose e processos inflamatórios crônicos (Figura 7).

Ademais, em relação às comorbidades, observou-se diferenças entre os principais tipos de comorbidades que afetavam cada sexo. Enquanto a obesidade, demência e hipertensão foram as três mais importantes afecções na população feminina do estudo, na população masculina, a causa principal foi a hipertensão arterial, seguida de dislipidemia e diabetes (Tabela 4).

Tabela 4 – Representação da distribuição das comorbidades por sexo em idosos internados no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS nos anos de 2019 a 2023.

COMORBIDADES	Feminino (%)	Masculino (%)
Obesidade	73,2	26,8
Demência	66,7	33,3
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)	50	50
Dislipidemia	55	45
Diabetes	52,5	47,5
Hipertensão	56,6	43,4

Autoria própria, 2025.

A mediana do tempo de internação foi de 5 dias (\pm 6 dias), sem diferenças significativas entre as faixas etárias ou diferentes motivos de internação. Em relação aos desfechos 1423 pacientes tiveram alta, o que corresponde a um total de 83,6%. Já 225 vieram ao óbito, perfazendo 13,2% da amostra analisada. A menor percentagem foi registrada para transferência do paciente, evento ocorrido em 52 casos, representando 3,2% do total (Figura 8).

Figura 8 – Desfechos dos casos de internação entre idosos, de 2019 a 2023 no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Comparando os motivos de internações no período pré e pós pandemia (2019-2022-2023) com o período propriamente dito da pandemia, que ocorreu entre 2020 e 2021, foi observada que enquanto na pandemia plena, a Covid 19 foi a maior causa de internações, nos demais períodos, a DPOC foi a causa proporcionalmente mais prevalente, com valores estatisticamente significativos ($p < 0,05$). Além disso, foi constatado também um número expressivo de casos de internações por AVC, durante o período peri-pandemia, comparado com a pandemia propriamente dita. Porém, o último parâmetro não mostrou diferença estatisticamente significativa (Tabela 5).

Tabela 5 – Principais motivos de internação por período de Pandemia e Peri-pandemia entre idosos, no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.

Diagnóstico Principal	2019-2022-2023 (n=1003)	2020-2021 (n=699)	valor p*
Pneumonia	194	110	0,47
Covid-19	174	211	0,46
DPOC	101	30	0,04
Acidente Vascular Cerebral	86	40	0,07
Insuficiência Cardíaca	86	99	0,38
Doenças do Aparelho Digestivo	83	45	0,39

Legenda: *teste T de Student. DPOC = Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Fonte: Autoria própria, 2025.

Houve, ao longo do período investigado, uma mudança brusca no perfil do paciente quanto aos principais motivos de internação. As flutuações estão sendo mostrados no gráfico a seguir (Figura 9).

Figura 9 – Principais diagnósticos associados à internação ao longo do período de Investigação (2019-2023) entre idosos, no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.

Legenda: DPOC = Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Fonte: Autoria própria, 2025.

O número de transferências no período 2020-2021 foi maior que no período 2019-2022-2023, com uma diferença estatisticamente significativa ($p < 0,02$) (Tabela 6). Isso pode ser atribuído, provavelmente, a eventuais agravos do quadro de Covid, e referenciamento à unidade intensiva ou centro especializado. Já a proporção de altas e óbitos, quando comparado os dois períodos, mostrou-se estável (Figura 10).

Tabela 6 – Desfecho registrados para o período pré/pós pandêmico e na pandemia nas internações de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.

Desfecho	2019-2022-2023 (n=1003)	2020-2021 (n=699)	valor p*
Alta hospitalar (%)	83,75	83,40	0,76
Óbito (%)	14,36	11,59	0,34
Transferência (%)	1,79	4,72	0,02

*teste T de Student

Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 10 – Desfecho das internações dos idosos, anos 2020-2021 *versus* anos 2019-2022-2023 no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quando comparados os desfechos entre os dois sexos e suas respectivas faixas etárias, foi possível constatar uma tendência similar para ambos os grupos, no qual pacientes com o avançar da idade, tinham maiores possibilidades de desfechos desfavoráveis (Tabela 7).

Tabela 7 – Desfecho dos casos nas diferentes faixas etárias nas internações de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.

Desfecho da internação	Feminino				Masculino			
	60-69 anos	70-79 anos	80-89 anos	>90 anos	60-69 anos	70-79 anos	80-89 anos	>90 anos
Alta hospitalar (%)	88,3	91,9	81,9	74,9	86,5	85,3	74,6	75,6
Óbito (%)	6,8	6,3	17,1	24,6	8,2	11,8	18,5	24,4
Transferência (%)	4,9	1,8	1,0	0,6	5,3	2,9	6,9	0,0
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: Autoria própria, 2025.

Também, em ambos os grupos, pacientes na faixa etária entre 60 a 69 anos, apresentaram maior tendência a serem transferidos, exceto no caso dos pacientes masculinos entre 80 a 89 anos que mostraram também um alto índice de transferências (Tabela 7).

Como mostra a Tabela 8 abaixo, os desfechos foram intimamente associados às causas bases, apresentando maior mortalidade para casos de pneumonia e Covid 19, seguido de neoplasias, doenças infecciosas e AVC. Já os casos de transferências se associaram principalmente ao IAM, câncer e outras condições diversas.

Tabela 8 – Desfechos em relação ao diagnóstico definitivo nas internações de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, Venâncio Aires, RS.

Diagnóstico Principal	Alta hospitalar (%)	Óbito (%)	Transferência (%)
Neoplasia	0,9	9,8	18,9
Anemia	3,4	2,2	1,9
Infarto Agudo do Miocárdio	2,7	3,6	28,3
Doenças Infecciosas	7,0	9,8	3,8
Acidente Vascular Cerebral	7,3	9,3	1,9
Doenças Ap. Digestivo	8,3	3,6	3,8
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	8,1	6,7	1,9
Outras	9,4	5,8	18,9
Insuficiência Cardíaca	11,6	7,6	5,7
Pneumonia	17,3	24,0	5,7
Covid-19	23,9	17,8	9,4
TOTAL	100	100	100

Fonte: Autoria própria, 2025.

5 DISCUSSÃO

O presente estudo, realizado com 1702 prontuários de pacientes com 60 anos ou mais, internados no Hospital São Sebastião Mártir entre 2019 e 2023, permitiu identificar padrões relevantes no perfil sociodemográfico, clínico e nas principais causas e desfechos das internações nesses idosos. A análise do perfil sociodemográfico da população estudada revela tendências consistentes com o processo de envelhecimento observado no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo.

Observou-se predominância do sexo feminino (56,3%), especialmente nas faixas etárias mais avançadas (80 anos ou mais), o que reflete a maior longevidade das mulheres. Este fenômeno é amplamente descrito na literatura e está relacionado a fatores biológicos, comportamentais e socioculturais, como menor exposição a riscos ocupacionais e maior adesão a cuidados preventivos ao longo da vida (De Freitas et al., 2017; Almagro et al., 2020; Borges, 2023; Mrejen; Nunes; Giacomini, 2023; Peters et al., 2021).

Contudo, embora vivam mais, as mulheres idosas apresentam uma carga maior de morbidades, com maior incidência de comorbidades como obesidade, demência e hipertensão arterial (Almagro et al., 2020; Borges, 2023), conforme também evidenciado neste estudo. Tais condições agravam a vulnerabilidade funcional e aumentam o risco de hospitalizações prolongadas e desfechos desfavoráveis (Mrejen; Nunes; Giacomini, 2023). Já os homens, que corresponderam a 43,7% da amostra, apresentaram maior prevalência de dislipidemia e diabetes, além de maior proporção de internações nas faixas etárias entre 60 e 69 anos, o que também foi observado no estudo de Costa et al. (2022). Isso pode estar associado a menor procura por cuidados de saúde preventivos e ao diagnóstico tardio de doenças crônicas, como explicado por autores como Pilger et al. (2011), De Freitas et al. (2017) e Peters et al. (2021).

Neste contexto, Diz et al. (2022) constataram uma maior taxa de hospitalização em função de doenças crônicas descompensadas. O agravo pode ser observado principalmente na faixa etária de 60 a 69 anos, que constitui a transição da idade média para velhice.

Quanto à escolaridade, a maioria dos pacientes (74,6%) possuía ensino fundamental incompleto ou eram analfabetos. Este dado, embora expressivo, foi pouco explorado em estudos regionais, mas tem implicações relevantes: baixa escolaridade está associada à menor compreensão sobre cuidados com a saúde, menor adesão terapêutica e dificuldade de acesso a informações preventivas, o que pode agravar quadros clínicos e aumentar o risco de internações (Silva et al., 2021). Assim, políticas públicas voltadas à educação em saúde devem considerar o nível de letramento funcional dessa população.

A procedência dos pacientes revelou que 63,5% residiam na zona urbana, e 36,5% eram oriundos de áreas rurais. Embora os dados sejam coerentes com a distribuição populacional do município, idosos residentes em áreas rurais enfrentam desafios adicionais, como maior distância dos serviços de saúde, escassez de transporte público e carência de serviços especializados. Tais barreiras de acesso dificultam o acompanhamento ambulatorial e o tratamento precoce de condições crônicas, resultando em internações por causas evitáveis (Alves; Parente; Herkrath, 2024).

Ao longo do período de 2020, especificamente no auge da pandemia, intensificou-se a procedência de idosos de municípios adjacentes a Venâncio Aires, principalmente por infecção por Sars-Cov 2. Neste contexto, Custódio et al. (2021), afirmam que houve, em todo território nacional, um aumento significativo por Covid na população acima de 60 anos, no período mencionado. Isso, segundo os autores reflete a interiorização da doença ao longo da pandemia, assim como a busca dos pacientes por serviços de maior complexidade.

A idade mediana dos pacientes foi de 76 anos, faixa etária em que, segundo estudos nacionais, há um aumento exponencial no uso de serviços hospitalares, sobretudo em razão de complicações associadas a múltiplas comorbidades. A multimorbidade, presente em 68,6% dos prontuários analisados, representa um dos principais fatores preditivos para hospitalizações em idosos e está associada ao agravamento clínico, polifarmácia e maior custo de cuidado (Silva; Silva, 2022; Borges, 2023).

Outros estudos sobre a hospitalização de idosos no Rio Grande do Sul apresentam tendências semelhantes. Os internamentos de idosos representaram mais de 33% do total de internamentos em 2019–2020, sendo as doenças circulatórias e respiratórias as principais causas (Rocha et al., 2020).

Um estudo de Santos et al. (2013), realizado no sul do Rio Grande do Sul, revelou que as doenças crônicas não transmissíveis sensíveis aos cuidados primários representaram 43,99% dos internamentos de idosos, sendo as doenças pulmonares as mais prevalentes (18%), seguidas pela insuficiência cardíaca (12,28%). Foi também observada uma tendência linear de aumento das taxas de mortalidade para estas condições.

As principais causas de internações foram infecção por SARS-CoV-2 (22,6%), pneumonia (17,0%) e insuficiência cardíaca (10,9%). O impacto da pandemia de Covid-19 é evidente, afetando de forma desproporcional a população idosa, devido a imunossenescência e a presença de comorbidades. Observou-se que, durante os anos de 2020 e 2021, a Covid-19 foi a principal causa de admissão hospitalar entre idosos com idades entre 60 e 69 anos, o que pode indicar uma vulnerabilidade precoce associada ao controle insuficiente de condições crônicas pré-existentes.

Por outro lado, a pneumonia apresentou maior prevalência em idosas com mais de 80 anos, refletindo fragilidades imunológicas, presença de doenças pulmonares e limitações funcionais. Além disso, foi observada associação estatisticamente significativa entre o aumento das internações por DPOC e o período pós-pandêmico ($p=0,04$), o que pode refletir as sequelas respiratórias tardias da infecção por SARS-CoV-2 e o abandono de tratamentos durante o isolamento social.

O tempo de internação apresentou uma mediana de 5 dias, sendo maior entre os pacientes com neoplasias e infarto agudo do miocárdio. Apesar de não ter havido grande variação entre os diagnósticos, o tempo de permanência é um indicador importante da gravidade clínica e da complexidade assistencial. Estudos apontam que internações prolongadas estão relacionadas a maior risco de infecções nosocomiais, perda funcional e óbitos (Flores et al., 2021; Cantanhede et al., 2022).

Um aspecto não aprofundado anteriormente, diz respeito ao tipo de assistência utilizada pelos pacientes. No presente estudo, a maioria das internações ocorreu via Sistema Único de Saúde (SUS), seguido por convênios e atendimento particular. Embora não tenha sido o foco da análise, seria relevante considerar a relação entre o tipo de cobertura assistencial e os desfechos clínicos, já que o acesso a exames e especialistas pode influenciar diretamente a evolução do quadro clínico. Pesquisas indicam que desigualdades no acesso aos serviços de saúde impactam negativamente a resolutividade do cuidado, especialmente entre idosos com menor renda e dependentes do SUS (Barbosa, 2023).

Assim, as pesquisas sobre os fatores de risco para a hospitalização entre os idosos no Brasil revelam várias associações importantes. A idade avançada, a autopercepção de saúde deficiente, as doenças crônicas e o uso diário de medicamentos estão associados a um aumento do risco de hospitalização (Silva et al., 2021; Oliveira et al., 2018). A dependência funcional, o déficit cognitivo e as quedas no último ano também contribuem para maiores taxas de hospitalização (Silva et al., 2021). A nutrição não satisfatória ou o risco de nutrição deficiente e o uso de medicamentos cardiovasculares são fatores de risco significativos para os idosos institucionalizados (Andrade et al., 2020).

Menores níveis de escolaridade, polimedicação e mobilidade reduzida estão associados a hospitalização em ambientes de cuidados secundários (Dias et al., 2023). Curiosamente, a literacia está associada a um menor risco de hospitalização (Silva et al., 2021). O sexo feminino e a idade entre os 60 e os 74 anos são prevalentes entre os indivíduos de alto risco (De Oliveira et al., 2018). Esses achados reforçam a importância das avaliações multidimensionais nos cuidados primários de saúde de idosos.

Entre as comorbidades mais frequentes, destacaram-se a hipertensão arterial sistêmica, presente em mais da metade dos pacientes, seguida de diabetes, dislipidemia e DPOC. Essas condições são caracterizadas por curso progressivo e

crônico, sendo altamente prevalentes em idosos. Segundo Palmeira et al. (2024) em especial, a hipertensão é um fator de risco de doenças cardiovasculares (IAM, AVC e IC) e doença renal crônica.

Estudos que analisam internamentos de idosos por condições sensíveis a atenção primária (CSAP) no Brasil revelam achados significativos. Uma pesquisa em Passo Fundo- RS mostrou uma redução de internamentos por CSAP de 33,6% em 2008 para 27,9% em 2018 (Higuchi et al., 2022). Em Santa Catarina, as CSAP representaram 37,33% dos internamentos de idosos entre 2008 e 2014, sendo a insuficiência cardíaca e as doenças pulmonares as causas mais frequentes (Dynkoski et al., 2022).

Em Sobral-CE, entre 2012 e 2016, foram encontradas como principais causas de internamento a insuficiência cardíaca, as doenças pulmonares e as doenças cerebrovasculares (Araújo et al., 2020). Em Campinas-SP, as CSAP representaram 15,6% do total de internamentos em 2015, sendo 48,6% entre os idosos (Fonseca et al., 2020). Estas condições patológicas que integram a lista de CSAP são instrumento utilizado pelo Ministério da Saúde desde 2008 para avaliar a funcionalidade da Atenção Primária à Saúde (APS) (Da Silva et al., 2024).

As CSAP incluem um conjunto de doenças majoritariamente crônicas e não transmissíveis, como insuficiência cardíaca, diabetes, doenças cardiovasculares e AVC, além de infecções urinárias e doenças infecciosas. Essas condições podem ser manejadas na APS por meio de medidas preventivas, como promoção da saúde, educação, vacinação e rastreamento de fatores de risco (Diz et al., 2022).

Os internamentos por CSAP são prevalentes entre os idosos, ocupando parcela significativa dos leitos hospitalares (Rocha et al., 2020). As principais causas incluem insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, doenças cerebrovasculares e diabetes mellitus (Soares et al., 2019; Dynkoski et al., 2022; Machado et al., 2022), com variações regionais, como taxas mais elevadas no sul e oeste de Santa Catarina (Dynkoski et al., 2022). Esses achados realçam a importância de uma atenção primária eficaz na prevenção de hospitalizações desnecessárias entre a população idosa.

As internações por CSAP representaram 48,6% dos casos em um estudo (Fonseca et al., 2020). Pode-se afirmar que essas condições são responsáveis por uma elevada carga de hospitalizações evitáveis, quando não manejadas adequadamente na atenção básica (Borges, 2023; Stahnke et al., 2023). Apesar disso, foram observadas reduções nas taxas de internamento por CSAP ao longo do tempo, indicando melhorias nos serviços de cuidados primários (Rocha et al., 2020; Dynkoski et al., 2022).

Como já mencionado anteriormente, os principais motivos de internação foram infecção por SARS-CoV-2 (22,6%), pneumonia (17,0%) e insuficiência cardíaca (10,9%). A alta taxa de hospitalizações por Covid-19 durante os anos de 2020 e 2021 confirma o impacto desproporcional da pandemia sobre os idosos, devido à imunossenescência e à presença de comorbidades que aumentam a gravidade das

complicações respiratórias.

Segundo apontam De Santana Dutra et al. (2024), a pneumonia provoca uma aumentada morbimortalidade em crianças, imunossuprimidos e idosos, sendo uma condição comumente atrelada a menores condições socioeconômicas, menor acesso a recursos médicos e baixa infraestrutura. Em seu estudo mencionam que o maior índice de internações (38%) foi constatado na região Sudeste, e a menor no Sul do Brasil (18,2%). Eles observaram também, similar ao presente estudo, uma diminuição de internações por pneumonia durante a pandemia. Tal fato, segundo os autores, pode ser relacionados tanto ao distanciamento social e medidas de prevenção que podem ter contribuído para menor propagação de patógenos, quanto à subnotificação por sobrecarga do sistema em função da pandemia da Covid-19.

Ao se comparar os períodos pandêmico e peri/pós-pandêmico, observou-se um aumento estatisticamente significativo nas internações por DPOC fora do período pandêmico ($p=0,04$), o que pode ser consequência de sequelas respiratórias da Covid-19 ou da interrupção de tratamentos contínuos durante a pandemia.

A análise dos desfechos hospitalares indicou que 83,6% dos pacientes receberam alta, 13,2% evoluíram para óbito e 3,2% foram transferidos. Observou-se aumento estatisticamente significativo nas transferências durante o período pandêmico ($p=0,02$), possivelmente em decorrência da sobrecarga dos serviços locais e da necessidade de suporte de maior complexidade. Um estudo pré-pandêmico, realizado por Diz et al. (2022), revelou que as principais causas de morte entre 2016 a 2018, em um hospital de Zona da Mata, foram associadas à patologias do sistema respiratório (21,5%), do sistema circulatório (20,4%) e neoplasias (16,9%).

A taxa de mortalidade foi superior entre os pacientes com mais de 80 anos, especialmente entre aqueles diagnosticados com pneumonia, insuficiência cardíaca e Covid-19, doenças que exigem cuidados intensivos e têm prognóstico reservado em idosos com maior fragilidade clínica.

Outro dado importante foi a análise dos diagnósticos por faixa etária e sexo, que revelou variações relevantes. Em idosos com mais de 80 anos, a pneumonia foi a principal causa de internação, seguida da insuficiência cardíaca, o que pode estar relacionado à fragilidade imunológica, sedentarismo e à presença de múltiplas condições crônicas. Já em pacientes mais jovens (60–69 anos), a Covid-19 apareceu como a causa predominante, indicando a vulnerabilidade precoce à infecção em idosos com menor idade cronológica, mas possivelmente com maior carga de comorbidades.

Deve-se mencionar, que pode ter havido uma falha de assistência (lacunas do sistema de saúde e assistencial) aos idosos durante a pandemia, o que resultou em uma maior mortalidade domiciliar. Um estudo realizado no Rio de Janeiro mostrou, por exemplo, que em 2020, houve um aumento de 78,2% para óbitos domiciliares, com aumento de 137% de mortes por hipertensão, e 91,7% para diabetes. Isto pode ter

acontecido também no caso estudado (Romero et al., 2021).

Como já apontado, a análise por tempo de internação revelou uma mediana de 5 dias, sem diferenças expressivas entre os diagnósticos principais. Porém, as neoplasias e o infarto agudo do miocárdio apresentaram maiores taxas de transferência e óbito, o que ocorre devido a gravidade desses quadros clínicos em idosos. Os dados reforçam a necessidade de vigilância contínua e intervenção precoce, especialmente para doenças cardiovasculares e oncológicas, que ainda representam grande parcela dos custos e das complicações hospitalares no Brasil.

Estudos recentes examinaram os padrões de hospitalização entre idosos no Brasil, particularmente durante a pandemia de Covid-19. Em Minas Gerais, as hospitalizações por Covid-19 entre idosos foram mais prevalentes em homens, pessoas de 60 a 70 anos e indivíduos com comorbidades (Marmo et al., 2023).

Dados nacionais de 2012 a 2021 mostraram que as doenças respiratórias foram responsáveis por mais de 4 milhões de hospitalizações de idosos, com taxas mais altas em faixas etárias mais avançadas e maior risco de mortalidade (Barbosa, 2023). No Rio Grande do Sul, uma comparação entre 2019 e 2020 revelou que as doenças circulatórias e respiratórias permaneceram como as principais causas de hospitalização de idosos (Rocha et al., 2020).

Um estudo realizado no Piauí entre 2018 e 2023 constatou que as hospitalizações atingiram o pico em 2022, com a faixa etária de 60 a 69 anos apresentando as maiores taxas de admissão, enquanto a faixa etária de 80 anos ou mais apresentou as maiores taxas de mortalidade (Moura et al., 2024).

Vários estudos recentes têm examinado o perfil clínico dos doentes idosos hospitalizados no Brasil. Estes doentes apresentam frequentemente múltiplas comorbidades, declínio funcional e fragilidade (Flores et al., 2021; Rocha et al., 2020). Os motivos comuns para a hospitalização incluem doenças cardiovasculares, neoplasias e tratamentos cirúrgicos (Flores et al., 2021; Rocha et al., 2020; Cantanhede et al., 2022).

A hipertensão arterial, a diabetes mellitus e as doenças cardíacas são comorbidades frequentemente observadas (Rocha et al., 2020; Genske et al., 2025). A maioria dos doentes idosos hospitalizados é do sexo feminino, com baixa escolaridade e baixos rendimentos (Rocha et al., 2020; Cantanhede et al., 2022). Embora muitos necessitem de cuidados de enfermagem mínimos, fatores como a idade, o *delirium*, as comorbidades e a fragilidade estão associados a um risco aumentado de mortalidade (Flores et al., 2021; Cantanhede et al., 2022).

6 CONCLUSÃO

A análise das internações clínicas de idosos no Hospital São Sebastião Mártir, no período de 2019 a 2023, evidenciou um cenário multifacetado, marcado por vulnerabilidades sociodemográficas e clínicas, com implicações significativas para a gestão hospitalar e para o planejamento em saúde pública. Com base em 1702 prontuários avaliados, identificaram-se como principais causas de internação a infecção por SARS-CoV-2, pneumonia e insuficiência cardíaca, refletindo tanto o impacto direto da pandemia quanto o peso das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) no processo de envelhecimento.

Os resultados discutidos no presente trabalho, demonstram que o perfil sociodemográfico e clínico dos idosos internados constitui uma ferramenta fundamental para o planejamento de estratégias de cuidado em saúde pública. Identificar os principais fatores associados às internações permite atuar preventivamente, fortalecendo a atenção primária e reduzindo a sobrecarga hospitalar. Compreender as demandas específicas da população idosa, sobretudo em regiões do interior com perfil demográfico envelhecido, é de muita importância para implementar ações efetivas de promoção, prevenção e reabilitação em saúde.

Observou-se um predomínio do sexo feminino entre os internados, sobretudo nas faixas etárias mais avançadas, o que confirma a feminização da velhice e a maior longevidade das mulheres, ainda que acompanhada de elevada carga de comorbidades. Os dados também revelaram que a maioria dos idosos apresentava ao menos uma condição crônica prévia, como hipertensão arterial, diabetes e DPOC, configurando um perfil típico de multimorbidade que potencializa a necessidade de hospitalização, amplia o tempo de internação e eleva o risco de complicações.

Do ponto de vista territorial, a maior parte dos pacientes era residente da zona urbana do município, mas uma parcela significativa era oriunda da área rural, o que ressalta a importância de considerar as desigualdades no acesso aos serviços de saúde e as especificidades do envelhecimento em contextos rurais. As diferenças nos padrões de comorbidades por sexo, escolaridade e local de moradia também indicam a necessidade de abordagens individualizadas na formulação de políticas públicas.

Por fim, a análise dos desfechos mostrou que, embora a maioria dos pacientes tenha recebido alta hospitalar, a taxa de mortalidade foi expressiva, especialmente entre os mais idosos e portadores de doenças respiratórias e cardiovasculares. Este achado reforça a urgência de estratégias de prevenção e acompanhamento eficazes

na atenção primária, com foco na gestão das DCNTs, imunização, controle farmacológico e suporte psicossocial. O estudo contribui para o aprimoramento das práticas assistenciais, ao evidenciar a complexidade do cuidado à população idosa e a importância do monitoramento sistemático dos indicadores hospitalares como subsídio à gestão em saúde.

REFERÊNCIAS

ALMAGRO, Pere et al. Multimorbidity gender patterns in hospitalized elderly patients. **PLoS One**, v. 15, n. 1, p. e0227252, 2020. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0227252>. Acesso em: 4 maio 2024.

ALVES, Gleica Soyan Barbosa; PARENTE, Rosana Cristina Pereira; HERKRATH, Fernando José. Uso dos serviços de saúde por pessoas idosas em áreas rurais e urbanas do Brasil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, p. e230121, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/BbP3Kr648QytGyGJjg8s9Bf/>. Acesso em: 23 jun. 2025.

ARAÚJO, Iasmim Cunha Maranguape et al. **Internações de idosos por condições sensíveis à atenção primária à saúde**. Cap. 18. In: Envelhecimento humano: Desafios contemporâneos- vol. 2, 2020. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/201202399>. Acesso em: 3 jul. 2025.

BARBOSA, Gustavo Carrijo. Internação hospitalar de idosos por condições respiratórias no Brasil, 2012-2021. **Revista Saúde Multidisciplinar**, v. 14, n. 1, 2023.

BORGES, Marina Miranda et al. Custo direto de internações hospitalares por doenças crônicas não transmissíveis sensíveis à atenção primária em idosos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 01, p. 231-242, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/97LpXcVCCNwFdZyCLMDPXGd/?lang=pt>. Acesso em: 22 fev. 2025.

CANTANHEDE, Lucas Antônio de Oliveira et al. Nível de complexidade assistencial de idosos internados: Perfil assistencial nas clínicas de um hospital universitário. **Nursing (Ed. bras., Impr.)**, p. 8288-8303, 2022. Disponível em: <https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/2666/3232>. Acesso em: 24 jun. 2025.

COSTA, Ronilson do Couto et al. Perfil das internações hospitalares de idosos no Brasil em 2019. **Health of Humans**, v. 4, n. 1, p. 25-31, 2022. Disponível em: <https://sapientiae.com.br/index.php/healthofhumans/article/view/163>. Acesso em: 22 jun. 2025.

CUSTÓDIO, Ana Cristina Dias et al. Internações hospitalares e mortalidade por síndrome respiratória aguda grave: comparação entre os períodos pré-pandêmico e pandêmico. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 24, p. e210052, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/KQ5swCNJ6WrDGjyvq8ypQbd/?lang=pt>. Acesso em: 3 jun. 2025.

DA SILVA, Gabriel Cunha et al. Hospitalizations for primary care sensitive conditions: an approach to the elderly population in the interior of the Brazilian Amazon. **Concilium**,

DA SILVA, Renan Lucas da et al. Internação hospitalar de pessoas idosas de um grande centro urbano brasileiro e seus fatores associados. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 24, p. e200335, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/sDzk4CrwXLJhJDJrVhdJqdD/?lang=pt#>. Acesso em: 4 maio 2024.

DE FREITAS, F. A. S. et al. Vulnerabilidade física de idosos na alta hospitalar. **Fisioterapia e Pesquisa**. v. 24, n. 3, p. 253-8, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/yBfwMmftdXhXZjqD5rWwfPN/>. Acesso em: 2 mar. 2025.

DE SANTANA DUTRA, Aline Soares et al. Pneumonia no Brasil: uma comparação da incidência hospitalar pré e pós-pandemia de Covid-19. **Caderno Pedagógico**, v. 21, n. 5, p. e4267-e4267, 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/4267>. Acesso em: 2 jul. 2025.

DIAS, Maria Paula Bastos et al. Baixa escolaridade, polifarmácia e declínio funcional são fatores associados à hospitalização de idosos: estudo transversal. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 13, n. 87, p. 13031-13044, 2023. Disponível em: <https://www.revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/3081>. Acesso em: 4 jul. 2025.

DIZ, Juliano Bergamaschine Mata et al. Hospitalizations in older adults from the Zona da Mata of Minas Gerais, Brazil: data from the Unified Health System, 2016-2018. **ABCS Health Science**, p. e024205-e024205, 2024. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2024/06/1555509/abcs_2022034.pdf. Acesso em: 4 jun. 2025.

DYNKOSKI, Marcos Antônio et al. Internação de idosos por condições sensíveis à atenção primária no estado de Santa Catarina. **HOLOS**, v. 38, n. 1, p. 1-13, 2022. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/download/7371/3318/34097>. Acesso em: 22 jun. 2025.

ELOAH. **O ICOPE-OMS e o IVCF-20: observações críticas sobre o Manual de Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa para a Atenção Primária à Saúde**. 2024. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/ggaging.com/pdf/v18e0000155.pdf>. Acesso em: 31 maio 2024.

FLORES, Tamara Graziela et al. Análise do perfil de admissão, evolução e desfecho intra-hospitalar de idosos: coorte prospectiva. **Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento**, v. 25, n. 2, 2020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/view/93036>. Acesso em: 28 jun. 2025.

GENSKE, Bruno Hering et al. Morbimortalidade em idosos admitidos na sala de emergência de um hospital universitário do Sistema Único de Saúde, no Oeste do Paraná, Brasil, em 2023. **Research, Society and Development**, v. 14, n. 4, p. e0114448576-e0114448576, 2025. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/48576>. Acesso: 30 jun. 2025.

HIGUCHI, Daniela de Linhares Garbin et al. Internações hospitalares de idosos por causas sensíveis à atenção primária. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 12, p. e457111234679-e457111234679, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/34679>. Acesso em: 6 jun. 2025.

LEITE, Bruna Cardoso et al. Multimorbidade por doenças crônicas não transmissíveis em idosos: estudo de base populacional. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 22, p. e190253, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbqg/a/yPJDvn3XN5wbTBp6Scjq9Pz/?lang=pt#>. Acesso em: 2 maio 2024.

LENARDT, Maria Helena et al. Índice de vulnerabilidade social, fragilidade física e delirium em idosos hospitalizados. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 38, p. eAPE0001201, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/449n3TYSB8V8GGQnC47Lhxy/>. Acesso em: 3 mar. 2025.

LIMA, Juliana da Silva et al. Custos das autorizações de internação hospitalar por quedas de idosos no Sistema Único de Saúde, Brasil, 2000-2020: um estudo descritivo. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 1, p. e2021603, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/6Lmf64R4QFSVPLFy8gMJXNq/>. Acesso em: 5 mar. 2025.

LOURENÇO, Roberto Alves; DE MELLO, Renato Gorga Bandeira; DE LUCENA, Renata

LOYOLA FILHO, Antônio Ignácio de et al. Causas de internações hospitalares entre idosos brasileiros no âmbito do Sistema Único de Saúde. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 13, n. 4, p. 229-238, 2004. Disponível em: 06 mar. 2025.

MACHADO, Jordano Miguel dos Santos et al. Internações Hospitalares por condições sensíveis à atenção primária de idosos no Espírito Santo, Brasil, 2010-2015. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research**, v. 23, n. 1, p. 48-57, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/rbps/article/view/18496/24491>. Acesso em: 5 jul. 2025.

MARMO, Flavia Aparecida Dias et al. Panorama das internações por Covid-19 entre pessoas idosas residentes em Minas Gerais, Brasil. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 26, p. e230154, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/Zy9JH6bPsJxhCjLxT9gDdHK/>. Acesso em: 3 jul. 2025.

MOURA, Higor et al. Envelhecimento populacional e Sistema Único de Saúde (SUS): análise das internações de idosos no estado do Piauí entre 2018 e 2023. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 6, p. e4891-e4891, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/4891>. Acesso em: 27 jun. 2025.

MREJEN, Matías; NUNES, Letícia; GIACOMIN, Karla. Envelhecimento populacional e saúde dos idosos: O Brasil está preparado. São Paulo: **Instituto de Estudos para Políticas de Saúde**, 2023. Disponível em: https://ieps.caleidosdev.com.br/wpcontent/uploads/2023/01/Estudo_Institucional_IEPS_10.pdf. Acesso em: 22 maio 2024.

Observatório de Desenvolvimento Regional. Dados e mapas de Venâncio Aires. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://observadr.org.br/dados-e-mapas-de-venancio-aires/>. Acesso em: 14 jul. 2025.

OLIVEIRA, Anderson Silva. Transição demográfica, transição epidemiológica e envelhecimento populacional no Brasil. **Hygeia-Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde**, v. 15, n. 32, p. 69-79, 2019. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/48614/27320>. Acesso em: 28 fev. 2025.

OLIVEIRA, F. M. R. L. et al. Fatores de risco associados à hospitalização em idosos atendidos na atenção primária de saúde. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 26, p. e15488, 2018. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/11/948427/fatores-de-risco-associados.pdf>. Acesso em: 7 jul. 2025.

OMS - Organização Mundial da Saúde. Década do Envelhecimento Saudável: Relatório Baseline. 2020. Atualizado em 2022. Disponível em: <https://www.who.int/ageing/publications/decade-of-healthy-ageing-baseline-report/en/>. Acesso em: 14 jul. 2025.

PALMEIRA, Catia Suely et al. Hospitalização e mortalidade por hipertensão essencial no Brasil no período de 2014 a 2023. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 38, e 59670, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem>. Acesso em: 2 jun. 2025.

PETERS, Carla Weber et al. Processo saúde-doença-cuidado do idoso residente em área rural: Perspectiva de um cuidado culturalmente congruente. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 30, p. e20190302, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/S8dqPJbqkZ5xfsrGymTyJKq/?lang=pt>. Acesso em: 2 mar. 2025.

PILGER, Calíope et al. Causas de internação hospitalar de idosos residentes em um município do Paraná, uma análise dos últimos 5 anos. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 1, n. 3, p. 394-402, 2011. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/3186/2407>. Acesso em: 2025.

em: 5 mar. 2025.

ROCHA, Lucimara Sonaglio et al. Hospitalização de pessoas idosas no sistema único de saúde: análise preliminar 2019-2020. **Revista Brasileira De Ciências Do Envelhecimento Humano**, v. 17, n. 2, 2020. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rbceh/article/view/11996/114115752>. Acesso em: 28 jun. 2025.

RODRIGUES, Luciana Pereira et al. Association between multimorbidity and hospitalization in older adults: systematic review and meta-analysis. **Age and Ageing**, v. 51, n. 7, p. afac155, 2022. Disponível em: [Association between multimorbidity and hospitalization in older adults: systematic review and meta-analysis | Age and Ageing | Oxford Academic \(oup.com\)](https://academic.oup.com/ageandageing/article/51/7/afac155). Acesso em: 4 maio 2024.

ROMERO, Dalia Elena et al. Mortalidade domiciliar de idosos no município do Rio de Janeiro durante a pandemia de Coronavírus, 2020. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 24, n. 1, p. e200316, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/D88wCYKNp6zwNJ8KCVnyhbn/>. Acesso em: 5 jun. 2025.

ROSSETTO, Caroline et al. Causas de internação hospitalar e óbito em idosos brasileiros entre 2005 e 2015. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 40, p. e20190201, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/QPHgLwjTzCnN7JD7NzBPbcb/?lang=pt>. Acesso em: 4 mar. 2025.

SANTOS, Vilma Constancia Fioravante dos et al. Perfil das internações por doenças crônicas não-transmissíveis sensíveis à atenção primária em idosos da metade sul do RS. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 34, p. 124-131, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/M5Ny8QWkYLYv3L4ppgn4Ybb/>. Acesso em: 2 jul. 2025.

SILVA, Ana Flávia da; SILVA, JDP. Polifarmácia, automedicação e uso de medicamentos potencialmente inapropriados: causa de intoxicações em idosos. **Revista Médica d. e Minas Gerais**, v. 32, p. 32101, 2022.

SILVA, Sara de Souza; PINHEIRO, Letícia Cavalari; LOYOLA FILHO, Antônio Ignácio de. Internações por condições sensíveis à atenção primária entre idosos residentes em Minas Gerais, Brasil, 2010-2015. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 30, p. 135-145, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/fKpg4d775tNb93D93RjKMPG/?lang=pt#>. Acesso em: 2 maio 2024.

SOARES, Angela Maria de Medeiros et al. Causes for hospitalization of elderly individuals due to primary care sensitive conditions and its associated contextual factors. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 65, p. 1086-1092, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/gYMbZCnw5ZKjzKJxVjs7h4f/>. Acesso em: 6 jul. 2025.

STAHNKE, Douglas Nunes et al. Tendência de internações por condições sensíveis à atenção primária em Pelotas, Brasil, de 2000 a 2021. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, p. e07632023, 2024. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csc/2024.v29n11/e07632023/pt/>. Acesso em: 3 jul. 2025.

TEIXEIRA, Juliana Junqueira Marques; BASTOS, Gabriela Cunha Fialho Cantarelli; DE SOUZA, Ana Carolina Leite. Perfil de internação de idosos. **Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica**, v. 15, n. 1, p. 15-20, 2017. Disponível em: <http://www.sbcm.org.br/ojs3/index.php/rsbcm/article/view/245/230>. Acesso em: 10 mar. 2025.

WHO. World Health Organization. Ageing and Health. 2022. Disponível em: [Ageing and health \(who.int\)](https://www.who.int). Acesso em: 3 maio. 2024.

Apêndices

APÊNDICE A – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA UNIVATES

UNIVERSIDADE DO VALE DO
TAQUARI - UNIVATES

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: ANÁLISE DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS EM IDOSOS EM UM HOSPITAL DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 2019 A 2023.

Pesquisador: DIANA REGINA RUARO

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 82536824.5.0000.5310

Instituição Proponente: FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.067.517

Apresentação do Projeto:

Vide parecer 7.035.381

Objetivo da Pesquisa:

Vide parecer 7.035.381

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Vide parecer 7.035.381

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Vide parecer 7.035.381

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

De acordo

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não foram encontrados óbices éticos na referida proposta de projeto de pesquisa, sendo feitas todas as adequações solicitadas.

Considerações Finais a critério do CEP:

Diante do exposto, o CEP-Univates, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se pela aprovação do referido projeto.

APÊNDICE B – FICHA ESTRUTURADA DADOS RELACIONADOS AO PACIENTE:

1) **SEXO:** masc. () fem. ()

2) **IDADE:** anos

3) **MOTIVO DA INTERNAÇÃO:**

4) **ENDEREÇO:** Bairro / Município:

5) **ESCOLARIDADE:**

() não alfabetizado () ens. fundamental incompl. () ens. fundamental compl.
() ens. Méd. incompl. () ens. méd. compl. () ens. sup. incompl. () ens. sup.
Compl. () Pós-Graduação Latu senso () Pós-Graduação Strictu Senso

7) **CONVÊNIO**

() Particular () Plano de saúde () SUS

8) **COMORBIDADES:**

() Diabetes () HAS () DPOC () AVC previo () IAM prévio () Dislipidemia
() Osteoporose () Obesidade () Distúrbios neurológicos () Doença Mental
() Demências () Processos inflamatórios crônicos das articulações () Outros

9) **DIAGNOSTICO PRINCIPAL:**

10) **TEMPO DE INTERNAÇÃO (em dias)**

11) **DESFECHO DA INTERNAÇÃO:**

() Alta hospitalar;

() Transferencia a serviço especializado

() Óbito